

ПРИЧИНЫ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Жуматова А.П.***резидент 1 года обучения кафедры Акушерства и гинекологии,
ПФ НАО «Медицинский университет Семей»***Гасанова Э.З.***Научный руководитель
ассистент кафедры Акушерства и гинекологии ПФ НАО «МУС»,
магистр медицинских наук, врач акушер-гинеколог***CAUSES OF FEMALE INFERTILITY (LITERATURE REVIEW)****Zhumatova A.***Academic degree: Resident of obstetrics and gynecology.
Medical University Semey, NCJSC.***Gassanova E.***Scientific director
Assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology of the NCJSC "MUS", Master of Medical Sciences, obstetrician-gynecologist***АННОТАЦИЯ**

В данной работе рассмотрено состояние репродуктивного здоровья женщин нашей современности. Основной целью было выявить причины, оказывающие негативное влияние на репродуктивный потенциал. Актуальность: Проблема репродуктивного здоровья населения в современном мире остается одной из самых острых. Бесплодие затрагивает миллионы людей разного возраста и оказывает воздействие на их семьи и общины. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), проблема бесплодия касается от 48 миллионов пар до 186 миллионов человек во всем мире. Приоритетной задачей современной медицины является сохранение репродуктивного здоровья населения. При решении данной проблемы первоочередное значение имеет выявление причин, оказывающих негативное влияние на репродуктивное здоровье человека.

ABSTRACT

In this paper, the state of reproductive health of women of our time is considered. The main goal was to identify the causes that have a negative impact on reproductive potential. Relevance: The problem of reproductive health of the population in the modern world remains one of the most acute. Infertility affects millions of people of all ages and has an impact on their families and communities. The World Health Organization (WHO) estimates that the problem of infertility affects from 48 million couples to 186 million people worldwide. The priority task of modern medicine is to preserve the reproductive health of the population. In solving this problem, it is of paramount importance to identify the causes that have a negative impact on human reproductive health.

Ключевые слова: женское бесплодие, репродуктивное здоровье, ВРТ, ВОЗ.

Keywords: female infertility, reproductive health, ART, WHO.

Введение: В настоящее время состояние репродуктивного здоровья населения является предметом интереса не только медицины, но и общественности и выделяется своей общественно-политической значимостью. «...По данным ВОЗ, известно, что частота бесплодных союзов высока и составляет в развитых странах 25-30% всех супружеских пар, подтверждая, что данный вопрос о репродуктивном здоровье населения актуален во всем мире, а процент встречаемости бесплодных пар не имеет тенденции к снижению» [1].

По программам репродуктивного здоровья человека ВОЗ выделено около 22 факторов, которые могут приводить к бесплодию женщины: сексуальная дисфункция; гиперпролактинемия; органические нарушения гипоталамо-гипофизарной области; аменорея с повышенным уровнем ФСГ; аменорея с нормальным уровнем эстрадиола; аменорея со сниженным уровнем эстрадиола; олигоменорея; нерегулярный менструальный цикл/ановуляция; ановуляция с регулярным циклом; врожденные аномалии развития половых органов; двусторонняя непроходимость маточных труб; спаечный процесс в

малом тазу; эндометриоз; приобретенная патология матки и шейки матки; приобретенные нарушения проходимости маточных труб; приобретенные поражения яичников; туберкулез половых органов; ятрогенные факторы; системные болезни; отрицательный посткоитальный тест; неустановленные причины.

Специалистами выделяются основные варианты женского бесплодия, как:

1) трубное бесплодие, обусловленное патологией маточных труб;

2) эндокринное бесплодие, связанное с расстройствами в деятельности систем желез внутренней секреции;

3) иммунологическое, вызываемое явлениями сенсибилизации женского организма;

4) маточный фактор бесплодия;

5) бесплодие неясного генеза;

По данным ВОЗ, более 15% пациенток с бесплодием имеют выраженные анатомические изменения маточных труб. В качестве ведущего этиологического фактора первичного трубного бесплодия чаще всего выступает хламидийная инфекция, а

также гонорейная (15-20%) и микоплазменная (10-15%) инфекции [1, 2]. Наблюдается явная смена микробного пейзажа в последние десятилетия и превалирование в этиологии воспалительных заболеваний гениталий внутриклеточных патогенов над экстрацеллюлярными.

Нарушения функции маточных труб (МТ) могут обуславливать эктопическую имплантацию. Последнее объясняет тот факт, что лечение заболеваний МТ приводит к увеличению риска трубной беременности, поскольку в результате тех или иных хирургических воздействий не всегда удается восстановление трубной функции в полном объеме, даже после обеспечения ее анатомической проходимости [1, 2, 3]. К возникновению трубно-перитонеального бесплодия помимо воспалительных процессов могут приводить и другие причины такие как, внутриматочные манипуляции, в том числе искусственные аборты; перенесенные ранее оперативные вмешательства на органах малого таза (овариэктомия, сальпингэктомия при внематочной беременности), эндометриоз, хронический эндометрит [4].

Известно, что непроходимость маточных труб, обусловленная эндометриозом, встречается в 10-20% случаях. Доказано, что существующие поражения маточных труб эндометриоидной природы не всегда распознаются при проведении лапароскопии; только при тщательном повторном гистологическом исследовании труб, удаленных по поводу поствоспалительных гидросальпинксов, в 30% случаев в них обнаруживаются эндометриоидные гетеротопии. Эндометриозом страдает от 8 до 30% женщин детородного возраста [4, 5]. Доказано, что факторами, определяющими судьбу эктопического эндометрия, являются иммунные клетки, цитокины, интерфероны и факторы роста, продуцируемые перитонеальными макрофагами [6, 7, 8].

Эндокринное бесплодие характеризуется как бесплодие с нарушением процесса овуляции, к которому, прежде всего, относятся различные формы гиперпролактинемии и гиперандрогении. Частота этой формы бесплодия колеблется от 4 до 40% [9]. При этом наиболее постоянными симптомами являются ановуляция, гипертрихоз, ожирение. Частота поликистоза яичников в общей структуре гинекологических заболеваний колеблется от 0,6 до 15% [9, 10, 11].

Угрозу репродуктивного здоровья современной молодежи создает высокая распространенность вредных привычек, таких как курение и алкоголь, более ранний возраст вступления в половую жизнь в совокупности с низкой информированностью в области контрацепции, в связи с чем создаются предпосылки в распространении инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), высокая частота абортов, которые, в свою очередь, часто приводят к бесплодию.

Большой проблемой для угрозы остается гинекологическая заболеваемость молодежи. Результаты исследований свидетельствуют о ее росте среди подростков, связанной с расстройством менструальной функции, воспалительными заболеваниями органов малого таза. Так, при углубленных профилактических осмотрах врачи выявили нару-

шения репродуктивного здоровья среди 48,9 % девочек-подростков. Анализ здоровья студенток свидетельствует о росте заболеваемости гиперпролактинемией с 1,8 до 7 %, олигоменореей – с 10,8 до 21 %, дисменореей – с 30 до 38,5 %, предменструальным синдромом – с 12,8 до 26,75 %, мастопатией – с 2,2 до 14,5 % [12].

Рациональная и своевременная диагностика ИППП важна в общей системе профилактики бесплодия, так как инфицирование и воспалительный аутоиммунный процесс способствуют нарушению структуры и функции яичников. Инфекции, как и аборты, могут привести к самой распространенной форме бесплодия – трубно-перитонеальной, составляющей до 50% всех случаев бесплодия. Бактерии, которые находятся в мочеполовых органах у женщин с аномальной иммунореактивностью, имеют способность блокировать и нарушать передвижение сперматозоидов, и приводят к образованию противосперматозоидных антител [4].

Маточный фактор бесплодия - бесплодие, вызванное или связанное с внутриматочной патологией (полипы, субмукозные лейомиомы или синехии). Однако не доказано, связана ли интрамуральная, субсерозная лейомиома и миома «на ножке» с бесплодием при отсутствии деформации полости матки и эндометрия или нарушений функции фаллопиевой трубы. Врожденные аномалии, такие как перегородка матки, двурогая, однорогая или седловидная матка, как правило, связаны с привычной потерей беременности. Перегородка, составляющая <1/4 длины полости матки, или минимальная степень седловидной матки не связана с бесплодием или потерей беременности [13].

Некоторыми авторами выделяются группы больных с «необъяснимым» бесплодием, когда явных причин нарушения репродуктивной системы нет. ВОЗ классифицирует такое бесплодие, как бесплодие неясного генеза. В структуре женского бесплодия эта форма составляет 5-10% [10, 12]. В связи с этим, особый интерес представляет так называемая эмоциональная форма бесплодия, так как социальная роль женщины неразрывно связана с материнством. Авторы отмечают у бесплодных пациенток эмоциональную нестабильность, пограничные психические расстройства [12, 15, 16].

Еще одним распространенным в большинстве развитых стран в настоящее время причиной женского бесплодия является откладывание рождения детей на более старший возраст, что связано в первую очередь с необходимостью финансовой независимости, наличия жилья, получения образования. Эта тенденция наметилась не только на территории стран СНГ, аналогичные сведения приводят зарубежные авторы, занимающиеся вопросами бесплодия [14]. В достаточном количестве имеются исследования, посвященные влиянию возраста на фертильность женщин. По мнению большинства авторов границы репродуктивного периода не являются пределом возможности репродукции, однако доказано, что уже в конце этого периода (35-40 лет) фертильность начинает снижаться. Если в возрасте до 30 лет частота беременностей в год в популяции здоровых женщин достигает 74 %, то после 35 лет она снижается до 54%. При этом все больше жен-

щин сталкиваются с проблемой возрастного бесплодия, что обуславливает большую популярность методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Но по свидетельству ученых в более зрелом возрасте снижается эффективность этого метода [15].

Заключение: Женское бесплодие в 20—60% случаев провоцируется трубными недугами и в 30—40% эндокринными нарушениями. Последствия гинекологических болезней вызывает этот диагноз лишь в 15—30% случаев. Реже всего проблема возникает по идиопатическим причинам и на фоне иммунологических проблем. Сохраняющийся высокий процент бесплодия среди населения развитых стран говорит в пользу актуальности проблемы и необходимости ее дальнейшего изучения и внедрения научных результатов, как в медицину, так и в практическое здравоохранение.

Для эффективного решения проблемы бесплодия политика в области здравоохранения должна признать, что бесплодие является болезнью, которую часто можно предотвратить и, тем самым, уменьшить потребности в дорогостоящем и труднодоступном лечении. Включение информации по вопросам фертильности в национальные комплексные программы сексуального просвещения, пропаганда здорового образа жизни для снижения поведенческих рисков, включая профилактику, диагностику и раннее лечение ИППП, предотвращение осложнений небезопасных аборт, послеродового сепсиса и хирургических операций на органах брюшной полости и таза, а также принятие мер в отношении содержащихся в окружающей среде токсинов, связанных с бесплодием, являются теми политическими и программными мероприятиями, которые могут осуществлять все правительства. Кроме того, принятие законов и политики, регулирующих вопросы репродукции с участием третьей стороны и ВРТ, имеет большое значение для обеспечения всеобщего доступа без дискриминации и для защиты, и поощрения прав человека в отношении всех заинтересованных сторон. При наличии политики в области борьбы с бесплодием необходимо обеспечить контроль за ее осуществлением и постоянно повышать качество услуг.

Литература

1. В.В. Данилюк, Б.А. Милош / Структура и частота женского бесплодия // Сборник материалов республиканской научно-практической конференции студентов и молодых ученых, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Владимира Трофимовича Парамея, Гродно, 29-30 апреля 2021 года. - Гродно: Гродненский государственный медицинский университет, 2021. - с. 186-187.
2. Прокопец В.И., Стрижак Д.А., Петров Ю. А. / Воспалительные процессы половых органов как причина бесплодия у женщин // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2017. - № 1-2. - С.254-257.
3. Радзинский В.Е., Петров Ю.А., Калинина Е.А., Широкова Д.В., Полина М.Л. / Патогенетические особенности макротипов хронического эндометрита // Казанский медицинский журнал. - 2017. - Т.98. - № 1. - С.27-34.

4. И.С. Ляшенко / Трубно-перитонеальное бесплодие является наиболее частой причиной бесплодия у женщин // Молодой ученый. - 2017. - № 14.2 (148.2). - с. 31-33.

5. В.Е. Жорова / Эндометриоз: причины бесплодия и новые методы диагностики // Архив Акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. 2017. Том. 4. № 2. С. 107-108.

6. Ю. Е. Дмитрян, Б.Р. Бекова / Эндометриоз как причина бесплодия // Молодой ученый. - 2017. - № 14.2 (148.2). - с. 13-16.

7. Лю Ю., Чен Х., Хуан Дж. / Сравнение распространенности хронического эндометрита, определенной с помощью различных методов диагностики у женщин с репродуктивной недостаточностью и без нее. // Бесплодие и бесплодие. 2018 Май; 109(5): стр. 832-839. [Опубликовано на английском языке]

8. Бурак М.М. - Оценка морфологических критериев дисфункции эндометрия у пациенток с первичным бесплодием - Медикус. 2019. № 4 (28). С.14-18. [Опубликовано на английском языке]

9. Ихтиярова Г.А., Курбанова Z.Sh., Розикова Д.К. / Причины эндокринного бесплодия и роль витамина D в его лечении // Новый день в медицине. - 2020. - с.34-38.

10. Анисимова О.Е., Найденко А.А., Макеева А.В., Тумановский Ю.М. / Заболевания женской репродуктивной системы как причина бесплодия // Научно-издательский центр «Академия естествознания» 2019.- С.19-23.

11. В.А. Романенко, М.А. Теплякова, В.И. Шаббаева. / Гормональные нарушения при аденоме гипофиза как причина бесплодия // Молодой ученый. - 2017. - № 14.2 (148.2). - С. 36-39.

12. Есседулла М. Османов, Алексей Ю. Прокопов. / Медико-биологическое и социальное значение женского бесплодия // Медицина и физическая культура: наука и практика. - 2020. - с. 29-38.

13. Крутова В.А., Коваленко Я.А. / Современные представления о маточной форме бесплодия // Современные проблемы науки и образования. - 2018. - № 3.;

14. Темплтон А. / Возраст и фертильность. // Проблемы воспроизводства. - 2019. - № 3. - с. 68. [Опубликовано на английском языке]

15. И.А. Микляева / Первичное бесплодие как медико-социальная проблема // Мировые тенденции развития науки, образования, технологий: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Белгород, 11 июня 2021 г. / Под ред. Е.П. Ткачевой. - Белгород: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство перспективных научных исследований", 2021. - С. 13-18.

16. Д.Ю. Самохина / Психологические особенности женского бесплодия // Научные исследования как основа инновационного развития общества: сборник статей Международной научно-практической конференции, Самара, 11 июня 2019 г. - Самара: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА С", 2019. - с. 267-271.